

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA KOGNITIV FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISHGA OID XORIJIY TADQIQOTLAR TAVSIFI

Ismoilova Nozimaxon Umaraliyevna

NamDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666272>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida, xususan, boshlang'ich ta'limdan boshlab axborot texnologiyalari vositasida o'quv faoliyatini tashkil etishga oid qator yondashuvlar ishlab chiqilayotgani hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirishga oid xorijiy tadqiqotlar tavsifi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv faollik, Web 2.0 platformalari, Google Slides, Genially, Quizlet, Linoit, "Visible Thinking" dasturlari, STEM o'yinchoqlari

Аннотация: В данной статье рассматривается разработка ряда подходов к организации учебной деятельности в системе образования зарубежных стран, в частности, с помощью информационных технологий, начиная с начального образования, а также описание зарубежных исследований, касающихся развития познавательной активности у учащихся начальных классов.

Ключевые слова: когнитивная активность, платформы Web 2.0, Google Slides, Genially, Quizlet, Linoit, приложения visible Thinking, STEM-игрушки

Annotation: this article reflects on the development of a number of approaches to the organization of educational activities in the educational system of foreign countries, in particular, from primary education through information technology, as well as the description of Foreign Studies on the development of cognitive activity in primary school students.

Keywords: cognitive activity, Web 2.0 platforms, Google Slides, Genially, Quizlet, Linoit, "Visible Thinking" apps, STEM toys

Hozirgi kunda Respublikamizdagi boshlang'ich ta'lim sinflarida ona tili o'qituvchisi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – o'quvchilarni madaniyatlararo

muloqotga tayyorlash hamda zamonaviy axborot jamiyati talablariga javob bera oladigan tolereant shaxs sifatida shakllantirishdan iborat. Zamonaviy ta'lim axborot-kommunikatsion texnologiyalar bilan integratsiyalashuvini jadallik bilan davom ettirayotgan bir davrda, o'quvchilarning bilishga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirish va ularning mustaqil, ijodiy va interaktiv o'rganish faoliyatini rag'batlantirish zarurati kuchaymoqda. Tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan tajriba **Web 2.0 platformalari** orqali kognitiv faollikni rivojlantirishning amaliy modeli sifatida e'tiborga molikdir¹.

Ma'lumki, ona tilini muvaffaqiyatli o'rganish o'quvchilarda o'quv-bilish motivatsiyasini muvaffaqiyatli shakllantirish asosida amalga oshiriladi. Bunday motivatsiyaning yo'qligi o'z-o'zidan o'quvchilar o'zlashtirish darajasining pasayishiga va ta'limga bo'lgan qiziqishning susayishiga olib keladi.

Tadqiqot mavzusiga oid pedagogik, psixologik, metodik manbalarni tahlil qilish hamda xorijiy va mahalliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni o'rganishimiz natijasida shunga guvoh bo'ldikki, an'anaviy dars tashkil etish usullari hozirgi kunda har doim ham kutilgan natijani bermaydi. O'quvchilarda ko'pincha o'qishga nisbatan passiv munosabat kuzatiladi. Shu sababli, o'qituvchi dars jarayonini tashkil qilishning yangi usullarini izlashiga to'g'ri keladi. Bunday usullar nafaqat yangi material bilan tanishtirishni, balki o'quvchilarda ta'limga nisbatan umumiy qiziqishni ham uyg'otishi lozim.

Bu borada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yordamchi didaktik vosita sifatida Web 2.0 texnologiyalari va servislarini keltirish mumkin. Bugungi kunda deyarli barcha o'quvchilar internet tarmog'iga doimiy kirish imkoniyatiga ega va turli qurilmalar va dasturlar bilan bemalol ishlay oladi. Bu esa, shubhasiz, ta'lim sohasida keng imkoniyatlar ochadi.

¹ Демичева, Ю.А. Использование сервисов Web 2.0 в образовательной деятельности Выпуск 2: учебно-методическое пособие / Петропавловск-Камчатский: Камч. ИРО – 2017. – 100 с.

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, boshlang'ich sinf ona tili darslarida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib, ularning kognitiv faolligini rivojlantirish uchun bir qator afzalliklarni yuzaga keltiradi:

- motivatsiyani kuchaytiradi;
- bilish faoliyatini faollashtiradi;
- og‘zaki nutqiy hamkorlikni shakllantiradi;
- ijodiy salohiyatni rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kognitiv faolligini shakllantirish – bu ularning fikrlashini, nutqiy faoliyatini, mustaqil o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyojini va ta'limga ijobiy munosabatini rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili fanida bu jarayon og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash, sintaktik va leksik bilimlarni amaliy qo‘llay olish, matnga ishlov berish kabi faoliyat turlari orqali amalga oshiriladi.

Rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan Web 2.0 servislari, o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, ularni interaktiv, ijodiy va mustaqil o'quv faoliyatiga jalb qilishda kuchli vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bu servislar yordamida ona tili darslarining mazmuni multimodal, uslubi interaktiv, muhiti motivatsion, jarayoni esa kognitiv faol bo'lishi ta'minlanadi.

Ona tili darslarida Web 2.0 servislardan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyasini shakllantirish, kognitiv faoliyatini faollashtirish va o'z fikrini erkin, mantiqiy va grammatik jihatdan to'g'ri ifodalash ko'nikmasini rivojlantirish imkoniyati tug'iladi.

Global internet tarmog'ining keng tarqalishi, barcha sohalarga kirib borishi ta'limda ham yangicha o'qitish metodikalarini ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida, xususan, boshlang'ich ta'limdan boshlab axborot texnologiyalari vositasida o'quv faoliyatini tashkil etishga oid qator yondashuvlarni ishlab chiqilmoqda. Bu yondashuvlar bugungi axborot makonida o'quvchilarni interaktiv tarzda bilim olishiga zamin yaratadi. Ushbu yondashuvlarni

aynan ona tili darslariga tadbiq qilish asosida o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishda bir qator didaktik imkoniyatlarga erishiladi:

- o'quvchini axborotni izlash, tahlil qilish, saralash va xulosalashga o'rgatish;

- til materialini ijtimoiy muhitda erkin qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish;

- ta'lim jarayonida guruh, juftlik va individual shakllarni integratsiyalash;

- o'quvchini o'z fikrini asoslashga, savol berishga, shubhalanishga, tanqidiy yondashishga undash.

Jahon ta'lim tizimida o'quv faoliyatini tashkil etishda quyidagi axborot texnologiyalaridan foydalanib kelinmoqda:

1. Google Slides – dars mavzusi bo'yicha (masalan, “Bahor fasli haqida gap tuz”) o'quvchilar birgalikda slaydlar yaratadi, matnni tahrir qiladi, izohlaydi, savol beradi. Bu usul orqali ularning matnga ishlov berish, grammatik analiz va nutqiy ko'nikmalari rivojlanadi².

2. Genially – interaktiv plakatlarda (masalan, “O'simliklar haqida maqollar”) orqali frazeologik birliklar, talqin va kontekstual tushuncha ishlanadi. Har bir plakatga audiolar, video, slayd, matn kiritilib, sinf bo'yicha taqdimotlar tashkil etiladi.

3. Quizlet – lug'aviy boylikni mustahkamlash uchun “sinonimlar”, “fe'l shakllari”, “so'z turkumlari” kabi kartochkalar bilan ishlash. So'zlar biriktirilgan rasm va ovoz bilan o'quvchining multimodal eslab qolish mexanizmini kuchaytiradi.

4. Linoit – virtual doska sifatida ishlatiladi: masalan, “Hayvonlar haqida gap” mavzusida har bir guruh o'z fikrini stikerda yozib, fotosurat va havola bilan boyitadi. So'ngra doska ustida umumiy tahlil olib boriladi. Bu vizual-mantqiy fikrlash va muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

² Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – М.: Дашков и К, 2016. –304 с.

Shveytsariyada “wikis va bloglar texnologiyalari” tobora ommalashib bormoqda. Bu texnologiyalar foydalanuvchilar (masalan, birinchi sinf o‘quvchilari) tomonidan yaratiladi va doimiy ravishda yangilanib, tahrir qilinadi. Wikis platformalari sahifalarning tahrir tarixini saqlab borish imkoniyati tufayli o‘qituvchilarga o‘quvchilarning faoliyatini kuzatish, ularning loyiha ishiga qo‘shgan hissasini baholash imkonini beradi³.

Shu bilan birga, wikis vositasi guruhli muhokama yuritish platformasi sifatida ham xizmat qiladi va bu orqali ijtimoiy hamkorlik, muloqot va jamoada ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi. Wikis texnologiyalari o‘quvchilarning bilimlarini mazmunan boyitadi, ularning axborotni qabul qilish doirasini kengaytiradi.

Rossiyada ta’lim tizimini raqamlashtirishga turtki bo‘lgan asosiy omil — bu multimedia va axborot texnologiyalari bilan to‘yingan ijtimoiy muhit bo‘ldi. Ushbu muhit yuqori darajadagi medial va axborot savodxonligiga ega bo‘lishni talab qiladi. Rossiya Federatsiyasining “2024-yilga mo‘ljallangan Raqamli iqtisodiyot” dasturiga muvofiq, davlat siyosatining asosiy maqsad va vazifalaridan biri — bu raqamli jamiyatni shakllantirish, ya’ni iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy munosabatlarning to‘liq raqamli transformatsiyasini ta’minlashdir.

Shu sababli, fuqarolarning yangi raqamli munosabatlar tizimiga integratsiyalashuvi uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalar masalasi dolzarb va ochiq bo‘lib qolmoqda. Mazkur vaziyat bilan bog‘liq holda, ta’lim tashkilotlariga elektron o‘qitish va masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta’lim dasturlarini amalga oshirish huquqi berildi⁴.

Rivojlangan mamlakatlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliyotlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda jamlangan:

AQSHda o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirish uchun metakognitiv strategiyalar va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Masalan,

³ Gülsüm Aşiksoy The effects of the gamified flipped classroom environment (GFCE) on students’ motivation, learning achievements and perception in a physics course [Электронный ресурс] // Quality & Quantity. 2018. Vol. 52. № 1. P. 129—145. URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11135-017-0597-1.pdf>

⁴ Зверева Л. Г. Этапы и пути становления цифрового образования в России // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. Vol. 1. № 1. P. 43—46. doi:10.24411/2500-1000-2018-10417

Harvard universitetining “Visible Thinking” dasturi orqali o‘quvchilarning fikrlash jarayonlarini ochiq va tushunarli qilishga intilishadi. Shuningdek, STEM o‘yinchoqlari orqali bolalarning muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi⁵.

Finlyandiyada HEI Schools kabi dasturlar orqali o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirish uchun holistik va o‘yinga asoslangan ta’lim yondashuvlari qo‘llaniladi. Bu yondashuvlar bolalarning mustaqil fikrlashini, muammolarni hal qilish qobiliyatini va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Germaniyada Max Planck Inson Taraqqiyoti Instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, “Projektunterricht” (loyihaviy o‘qitish) orqali o‘quvchilarning mustaqil axborot izlash, baholash va xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Yaponiyada “Jugyō Kenkyū” (dars tadqiqotlari) orqali o‘qituvchilar darslarni kuzatish, tahlil qilish va takomillashtirish orqali o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirishga intilishadi. Shuningdek, muammoli o‘qitish yondashuvi orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Janubiy Koreyada raqamli ta’lim platformalari orqali o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirishga e’tibor qaratiladi. Masalan, sun’iy intellekt asosidagi o‘quv platformalari orqali o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta’lim taqdim etiladi.

Kanadada so‘rovga asoslangan o‘rganish (inquiry-based learning) va ijtimoiy-emotsional ta’lim yondashuvlari orqali o‘quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishga intilishadi. Bu yondashuvlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rossiya ta’lim tizimi an’anaviy ravishda iste’dodli bolalar bilan ishlashni ikkilamchi vazifa sifatida ko‘rib kelgan bo‘lib, asosiy e’tibor ommaviy ta’limni

⁵ Daniel A. DeCaro, Marci S. DeCaro, Bethany Rittle-Johnson. Achievement motivation and knowledge development during exploratory learning [Learning and Individual Differences Volume 37](#), January 2015, Pages 13-26

tashkil etishga qaratilgan. Bu holat ko'pgina boshqa davlatlar, jumladan, jahondagi yetakchi mamlakatlar ta'lim amaliyotiga ham xosdir. So'nggi yillarda esa Rossiyada yuqori intellektual salohiyatga ega o'quvchilar bilan ishlashga qaratilgan maxsus metodikalarni joriy etish va amaliyotga tatbiq etish yo'nalishida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ayni paytda, ayrim xorijiy davlatlarda mazkur sohada ancha boy tajriba to'plangan bo'lib, ular orasida AQSh tajribasi alohida e'tiborga loyiqdir. AQSh ta'lim tizimi iste'dodli o'quvchilar bilan ishlashning kompleks va tizimli yondashuviga asoslanadi. Turli stereotiplarga qaramay, Shimoliy Amerika mamlakatlarining, xususan AQShning mazkur sohadagi tajribasi xalqaro amaliyot nuqtai nazaridan tahlil etishga va o'rganishga arziydi.

Iqtidorli bolalarga individual yondashuv zarurati AQSh ta'lim tizimida ayniqsa 1970-yillar boshida jiddiy muhokama qilina boshlandi. Bunga turtki bo'lgan asosiy omillardan biri — SSSRning 1960-yillar boshlarida va o'rtalarida erishgan yuksak ilmiy-texnikaviy, ayniqsa kosmik sohadagi yutuqlari bo'ldi. Ushbu muvaffaqiyatlar AQSh rahbariyatini ta'lim tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish va raqobatbardoshlikni ta'minlashga majbur qildi. Natijada, bir qator yetakchi amerikalik olimlar ta'limni modernizatsiya qilishga qaratilgan turli ilmiy-nazariy konsepsiyalarni ilgari surdilar. Shular ichida S.Marland, J.Renzulli, J.Gilford kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan "iqtidorlilik konsepsiyasi" alohida e'tibor qozondi.

Mazkur yondashuv, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning individual salohiyatini erta aniqlash, ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va kognitiv faolligini rag'batlantirishga qaratilgan edi. Bunday yondashuvlar asosida maktabgacha va boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkur doirasini kengaytirish, ularning muammoli vaziyatlarga nisbatan mustaqil fikrlash, izlanishga kirishish va bilimlarni chuqur anglab olishga bo'lgan ichki ehtiyojini rivojlantirish ustuvor maqsad sifatida belgilandi. Shunday qilib, AQShda iqtidorli bolalar bilan ishlash konsepsiyasi nafaqat maxsus sinf yoki muassasalarda, balki umumta'lim maktablarining boshlang'ich bosqichida ham qo'llanila boshlandi. Bu

esa, kognitiv faollikni rivojlantirishni butun ta'lim tizimi uchun ustuvor yo'nalish sifatida qarashga imkon berdi.

Rossiya ta'lim tizimi an'anaviy tarzda ommaviylikka tayangan bo'lsa-da, so'nggi yillarda iste'dodli o'quvchilar bilan ishlashda kognitiv jarayonlarga asoslangan metodikalarni ishlab chiqishga e'tibor kuchaymoqda. Bu, ayniqsa, eksperimental maktablar, diagnostik testlar va ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda.

AQShda 1970-yillardan boshlab iqtidorli o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan individual va differensial yondashuvlar shakllandi. "Mastery learning", "magnet schools" va shaxsga yo'naltirilgan dasturlar orqali bolalarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va ijodiy izlanish ko'nikmalari shakllantirilmoqda. Bu yondashuvlar aynan kognitiv faollikni rag'batlantirishga yo'naltirilgan.

Singapur ta'lim tizimi milliy qadriyatlarga tayangan holda xalqaro kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ta'limda qat'iy standartlar va funktsional savodxonlikka urg'u berish orqali o'quvchilarning analitik tafakkuri va kognitiv salohiyati rivojlantiriladi. Boshlang'ich sinflardan boshlab murakkab fikrlash, tanqidiy savollar, o'zlashtirish chuqurligi nazorat qilinadi.

Janubiy Koreyada esa yuqori natijalar ta'limda erta bosqichdan boshlab kognitiv faollikni rivojlantirish, ya'ni chuqurlashtirilgan o'qitish, individual tadqiqot loyihalari, fan olimpiadalari va xalqaro baholashlar orqali ta'minlanadi. Kognitiv o'sish o'quv dasturlarining differensialligi, ilg'or universitetlar bilan integratsiya va ilmiy yondashuv orqali rag'batlantiriladi.

Umumiy qilib shuni aytish mumkinki, yuqoridagi davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish — bu faqatgina bilim berish emas, balki shaxsni fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga, izlanishga va o'z iqtidorini amalga oshirishga tayyorlash jarayonidir. Uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan, bunday yondashuv milliy ta'lim siyosatining ustuvor strategiyasiga aylanishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Демичева, Ю.А. Использование сервисов Web 2.0 в образовательной деятельности Выпуск 2: учебно-методическое пособие / Петропавловск-Камчатский: Камч. ИРО – 2017. – 100 с.

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – М.: Дашков и К, 2016. –304 с.

3. Gülsüm Aşiksoy The effects of the gamified flipped classroom environment (GFCE) on students' motivation, learning achievements and perception in a physics course [Электронный ресурс] // Quality & Quantity. 2018. Vol. 52. № 1. P. 129—145. URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11135-017-0597-1.pdf>

4. Зверева Л. Г. Этапы и пути становления цифрового образования в России // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. Vol. 1. № 1. P. 43—46. doi:10.24411/2500-1000-2018-10417

5. Daniel A. DeCaro, Marci S. DeCaro, Bethany Rittle-Johnson. Achievement motivation and knowledge development during exploratory learning [Learning and Individual Differences Volume 37](#), January 2015, Pages 13-26

6. Султонов Т. Проблемы развития интеллектуального потенциала независимой Республики Узбекистан (на примере развития научно-педагогических кадров высшей школы): дис. ... канд. филос. наук. – Ташкент, 1995. – С. 27.

7. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик таракқиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.

8. Очилова Б.М. Янги Ўзбекистон таълим тизими. Journal of advanced research and stability (JARS) Volume: 01 Issue: 06/2021. – Б. 408-413.

9. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик таракқиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини

ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.